

Mejora continua para optimizar proceso computarizado de corte en área A220 en una empresa aeroespacial

F. Carreño Reyna¹, L. Santos Espinosa^{2*}, E. Santos Carrillo³, M.S. López Vigil⁴, J.C. Vasquez Jiménez⁵

^{1,2,3}Departamento de Ingeniería Industrial, Tecnológico Nacional de México/Instituto Tecnológico Superior de la Sierra Negra de Ajalpan
Av. Rafael Ávila Camacho Oriente No 3509 Col. Barrio La Fátima
Ajaltpan, Puebla, México, C.P. 75700.

^{4,5}División de Estudios de Posgrado e Investigación, Tecnológico Nacional de México/Instituto Tecnológico de Tehuacán
Libramiento Tecnológico S/N, A.P 247, Sta María Coapan
Tehuacán, Puebla, México, C.P. 75770.

profa_lorenasantosespinosa@ajalpan.tecnm.mx

Área de participación: Ingeniería Industrial

Resumen

Se evaluó y optimizó el proceso de corte CNC del área A220 DADOS mediante toma de tiempos y aplicación de herramientas Lean Manufacturing en una empresa aeroespacial, se elaboró diagrama de espagueti para comprender transporte y movimientos de los operarios. Se implementó metodología 5's, basada en mantenimiento del orden y limpieza en el puesto de trabajo para estandarizar las condiciones óptimas del área de trabajo de los operadores de las máquinas, el enfoque del mantenimiento productivo total orientado a eliminar averías mediante la participación de los empleados y aplicación de técnicas water spider, kanban y supermercado para el surtido de materiales y preparación de moldes a fin de agregar valor al proceso. Los resultados muestran reducción de todo tipo de desperdicios, mejora de tiempos, optimización de distribución en planta, organización de puestos de trabajo, gestión de la calidad, flujo interno de producción, mantenimiento y gestión de la cadena de suministro.

Palabras clave: Lean Manufacturing, Mantenimiento Productivo Total, Optimizar, Water Spider.

Abstract

The CNC cutting process of the A220 DADOS area was evaluated and optimized by taking times and application of Lean Manufacturing tools in an aerospace Company; a spaghetti diagram was elaborated in order to understand operators transportation and movements. 5's methodology is implemented, bases on maintaining order and cleanliness in the workplace to standardize optimal conditions in the machine operators working area. The Total Productive Maintenance approach is aimed at eliminating breakdowns through the participation of employees and application of techniques, water spider, Kanban, and supermarket for the assortment of materials and preparation of molds in order to add value to the process. The results show reduction of all types of waste, time improvement, optimization of distribution in the factory, better job organization, quality management, internal production flow, maintenance, and supply chain management.

Key words: Lean Manufacturing, Total Productive Maintenance, Optimize, Water Spider.

Introducción

La industria aeroespacial es una de las más complejas e importantes en el mundo. La naturaleza de su contenido exige innovación tecnológica, así como capacitación permanente de recursos humanos; también requiere de una gran sensibilidad en los procesos productivos que involucran a una industria de la cual dependen vidas humanas [1].

El proceso de corte CNC es una técnica en la que el operador mueve un material (pieza de trabajo), tal como un metal, y una herramienta entre sí, para conformar la pieza de trabajo en la forma deseada mediante tallado, taladrado, etc. El corte se puede dividir ampliamente en dos métodos: rodante, donde la pieza está inmovilizada mientras que las herramientas giran, y torneante, donde la pieza de trabajo se gira [2].

En el entorno Lean la eliminación sistemática del desperdicio se realiza a través de tres pasos que tienen como objetivo la eliminación sistemática del despilfarro y todo aquello que resulte improductivo, inútil o que no aporte valor añadido y que recibe el nombre de Hoshin (Brújula):

- Reconocer el desperdicio y el valor añadido dentro de nuestros procesos.
- Actuar para eliminar el desperdicio aplicando la técnica Lean más adecuada.
- Estandarizar el trabajo con mayor carga de valor añadido para, posteriormente, volver a iniciar el ciclo de mejora.
- El reconocimiento de los desperdicios de cada empresa debe ser el primer paso para la selección de las técnicas más adecuadas. El firme convencimiento de la existencia de multitud de desperdicios en la empresa ayudará a la hora de diagnosticar el sistema y aplicar las medidas más eficientes [3].

Se debe evitar el despilfarro de fabricación por bajo desempeño. Este tipo de despilfarro es aquel que se debe a, simplemente, la realización de tareas en un tiempo superior al estándar sin otra causa que la falta de desempeño. La mano de obra directa solo puede causar despilfarro dentro del tiempo a control, es decir, dentro del tiempo durante el que les ha sido posible ser productivos, o sea, durante el tiempo de presencia y sin incidencias [4].

La empresa aeroespacial caso de estudio se dedica a la fabricación de interiores de avión teniendo como cliente principal a la aerolínea Airbus A220, entre otras. El problema principal en el área de corte CNC es la baja eficiencia por no apegarse al plan de producción y no cumplir en tiempo y forma con la meta diaria, esto se ve afectado por el tiempo que se tarda en procesar una pieza. Su proceso de producción impacta directamente en el rendimiento de todos los proyectos en general, A220 y Boeing. El presente trabajo se llevó a cabo en el área A220 Dados y abarca el proceso de corte, surtido de materiales y logística de moldes en la máquina #236, el cual consta de un mecanismo de fresado equipado con motores en cada uno de sus ejes que son controlados por una computadora mediante un CNC (Control Numérico Computarizado) como lo muestra la figura 1. La empresa se especializa en la manufactura y diseño de interiores de aviones, como son: porta equipajes, techos, baños, paredes, puertas, entre otros, figura 1.

Figura 1. Máquina #236 y Productos Manufacturados

Asegurar la satisfacción del cliente, la mejora continua y la competitividad, representan los ejes fundamentales de la empresa para mantenerse como empresa líder en su rubro. La empresa está avalada con la certificación AS9100. Actualmente se tiene un incremento superior al 120% en la demanda de los aviones A220 lo cual se convierte en un gran reto, pues, no solo tiene menos espacio para su manufactura sino una mayor producción. Al realizar un análisis superficial de capacidad en el área de corte, se estipula que no se puede cumplir con la demanda teniendo la infraestructura actual. Es aquí, donde nace la necesidad de incrementar la eficiencia del proceso de corte a través de la implementación de herramientas lean.

Metodología del proceso de corte CNC (Control Numérico Computarizado).

Al iniciar el proceso, todo el producto que entra al área está basado en un plan de producción, cada panel o producto cuenta con una MO (manufacturing order), esta MO es la hoja viajera en la cual contiene todos los pasos del proceso (SP – static plan) así como principalmente un número de parte, este número de parte es para que el operador pueda identificar el programa y la herramienta de corte, todos los programas tienen un número de parte principal, así como todos los números de parte los cuales se pueden cortar con el mismo. Una vez que el operador identifica las cargas (panel) y el molde a utilizar se procede a realizar las siguientes actividades:

1. **Set up del molde:** limpiar mesa de la máquina y ajustar de acuerdo con los orificios de posición del molde, seleccionar programa de corte, ajustar los ejes “X”, “Y” y guardar coordenadas, ajustar el eje “Z” tocando la superficie plana del molde, simular el programa de corte (correr al aire), con esto el operador se da cuenta si hay algún error en la programación. Como lo muestra la figura 2.
2. **Corte del panel:** Montar la pieza en el molde y hacer el ajuste con el método de sujeción correspondiente (sistema de vacío, tafe o clavos), esto con la intención de iniciar el programa de corte, limpieza del panel y molde, consiste en retirar todo el sobrante de material y aspirar la fibra de vidrio. Ver Figura 2.

Figura 2. Set up y corte del molde

Resultados y discusión

Mejora de tiempos, optimización de distribución en planta, organización de puestos de trabajo y aplicación de la calidad total son, en definitiva, acciones implementadas en la empresa, para el incremento de la productividad, la reducción de plazos de entrega, el aumento de la calidad y la reducción de costos.

Fase 1: Diagnóstico y Formación.

Conocer el estado actual del proceso de corte CNC del área A220 DADOS con el propósito de entender y documentar lo que ocurre de manera frecuente en el transporte y movimiento de los operadores dentro y fuera de su puesto de trabajo al operar la máquina o al ir en búsqueda de los paneles y moldes, así mismo realizando una toma de tiempos de las operaciones (búsqueda de moldes, set up y corte). En el análisis de la situación actual se identificó que los problemas en su mayoría, son ocasionados por los desperdicios de transporte, movimiento y espera que afectan en el tiempo de ejecución de las actividades del proceso. En la figura 3, se visualiza el recorrido que se realiza para ir en busca de los moldes a utilizar, teniendo un tiempo de 28:11 min. y una distancia recorrida de 370.02 m., siendo esta una de las operaciones que genera una gran muda de espera, ya que es el mismo operador quien va por el molde, mientras la máquina permanece en espera del siguiente. En la figura 4 se observa a detalle el proceso de la búsqueda del TRF y cada una de las actividades y tiempos.

Figura 3. Set up del Diagrama de espagueti del recorrido de los moldes entre su punto de uso y su almacenaje y del operador de la máquina #236.

DIAGRAMA DE ANÁLISIS DE PROCESO							
PROCESO: Corte de CNC			RESUMEN				
	OPERACIÓN	ACTUAL	OBSERVACIONES				
DMS: #236	OPERACIÓN	1					
PROYECTO: BOEING	TRANSPORTE	3					
PRODUCTO: CLG_MAIN_PNL_CONST-SECT-48-SPK	DEMORA						
ALIAS: C519311-45	INSPECCIÓN						
MOLDE: NCMIT C519301-1	ALMACENAMIENTO						
MÉTODO: Actual	DISTANCIA (m)	370.0272					
	TIEMPO (hr:min:s)	00:28:11					
			SIMBOLO				
Busqueda del TRF							
Buscar en el programa el número de molde correspondiente al Alias de la MO	1	174.6504	00:02:20				
Buscar el número de molde en los racks	1	50.5968	00:13:58				
Ir por el montacargas	1	50.5968	00:03:35				
Ir por el molde y colocar molde en la zona indicada	1	94.1832	00:08:18				
TOTAL		370.0272	00:28:11	1	3	0	0

Figura 4. Diagrama de análisis de proceso del recorrido de los moldes de la búsqueda del TRF

Diagrama de Análisis del Proceso Actual (DAP)

La unidad de medida del diagrama en cuanto a actividades es solo de una pieza, es decir, los tiempos y distancias son calculados en función a un producto y no a un día de producción. Los DAP deben ser elaborados en base a tareas, por lo que a continuación se presentan los DAP's de todas las actividades del proceso de corte. Ver figura 5.

DIAGRAMA DE ANÁLISIS DE PROCESO				RESUMEN		
PROCESO: Corte de CNC				OPERACIÓN	ACTUAL	OBSERVACIONES
DMS: #236				OPERACIÓN	8	
PROYECTO: BOEING				TRANSPORTE	5	
PRODUCTO: CLG_MAIN_PNL_CONST-SECT-48-SPK				DEMORA		
ALIAS: C519311-45				INSPECCIÓN		
MOLDE: NCMIT C519301-1				ALMACENAMIENTO		
MÉTODO: Actual				DISTANCIA (m)	421.2336	
				TIEMPO (hr:min:s)	01:23:42	
DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	DISTANCIA (M)	TIEMPO (hr:min:s)	SIMBOLO		
				●	→	■
Busqueda del TRF						
Buscar en el programa el número de molde correspondiente al Alias de la MO	1	174.6504	00:02:20	●	→	
Buscar el número de molde en los racks	1	50.5968	00:13:58	●	→	
Ir por el montacargas	1	50.5968	00:03:35	●	→	
Ir por el molde y colocar molde en la zona indicada	1	94.1832	00:08:18	●	→	
SET-UP DE MOLDE						
Ajuste del molde de acuerdo a orificios de posición	1		00:05:21	●	→	
Selección del programa de corte y ajuste de ejes (X,Y)	1	8.7884	00:12:28	●	→	
Ajuste en eje Z	1	3.3274	00:14:44	●	→	
Simular el programa de corte (correr al aire)	1	3.3274	00:03:18	●	→	
Ir por panel al Kanban (entrada)	1	9.9822	00:00:32	●	→	
CORTE DEL PANEL						
Colocar el panel en el molde (sujección: vacío)	1	3.9116	00:00:59	●	→	
Iniciar programa de corte	1	8.5852	00:13:16	●	→	
Retirar pieza (aspira la pieza, quitar el material sobrante y limpiar el molde)	1	8.5852	00:04:03	●	→	
Llevar pieza al Kanban (salida)	1	4.699	00:00:50	●	→	
TOTAL		421.2336	01:23:42			

Figura 5. Diagrama de análisis de proceso

Tiempo de entrega de moldes, tiempos de set up y tiempos de cortes.

A continuación, en la tabla 1, se muestran los tiempos de búsqueda de moldes, Set-up por molde y de ciclo de corte de las partes y las oportunidades de mejora.

Tabla 1. – Matriz de tiempos de las operaciones.

# De detalle en MO	Tiempo de búsqueda de TRF	Tiempo de Set-up	# De muestra de tiempos de corte										Limpieza de panel	Tiempo promedio por corte	Tiempo total
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10			
C345111-7	0:28:30	0:38:11	0:16:29	0:15:34	0:15:18	0:16:58	0:15:45	0:16:06	0:17:01	0:15:58	0:16:13	0:17:10	0:02:02	0:18:17	1:24:58
C349011-23	0:19:22		0:07:30	0:06:10	0:06:11	0:06:09	0:06:55	0:06:31	0:07:10	0:06:37	0:06:15	0:06:19	0:03:56	0:10:31	0:55:30
C349011-18	0:17:36		0:07:31	0:07:29	0:07:44	0:07:32	0:07:17	0:07:48	0:08:00	0:07:50	0:07:22	0:08:07	0:03:04	0:10:44	0:53:57
C349011-27	0:25:19	0:25:37	0:05:05	0:05:17	0:05:44	0:05:13	0:05:13	0:06:03	0:05:45	0:05:17	0:05:16	0:05:26	0:03:30	0:08:56	0:59:52
C349011-28	0:15:10		0:05:10	0:05:26	0:05:24	0:05:11	0:06:10	0:05:46	0:06:04	0:05:31	0:05:26	0:06:14	0:04:05	0:09:43	0:50:30
C345111-5	0:23:03	0:18:48	0:08:53	0:08:26	0:09:00	0:08:25	0:08:58	0:08:26	0:09:10	0:08:29	0:08:47	0:08:42	0:02:30	0:11:14	0:53:05
C345111-8	0:17:01	0:28:33	0:09:40	0:11:05	0:18:18	0:17:52	0:15:26	0:13:13	0:12:18	0:14:13	0:14:03	0:12:48	0:03:10	0:17:04	1:02:38
C345111-4	0:13:41	0:16:47	0:11:33	0:11:21	0:11:29	0:12:06	0:13:06	0:11:41	0:11:22	0:13:00	0:11:36	0:12:30	0:02:18	0:14:16	0:44:44
G901031-5	0:16:52	0:35:45	0:17:02	0:17:05	0:16:56	0:16:26	0:23:29	0:17:28	0:22:32	0:16:57	0:17:16	0:17:32	0:02:27	0:20:43	1:13:20
C517310-45	0:16:04	0:31:15	0:11:10	0:11:11	0:12:10	0:11:42	0:12:46	0:11:33	0:11:52	0:13:29	0:13:00	0:11:23	0:03:03	0:15:05	1:02:24
C513305-3	0:29:52		0:18:40	0:17:23	0:18:29	0:19:11	0:18:55	0:19:20	0:18:27	0:17:50	0:17:53	0:19:05	0:02:30	0:21:01	1:33:13
C513313-11	0:23:13	0:42:20	0:13:28	0:13:18	0:14:18	0:13:42	0:14:09	0:13:33	0:14:20	0:14:16	0:13:29	0:14:25	0:02:38	0:16:32	1:22:05
C513308-15	0:14:01	1:09:26	0:12:53	0:11:39	0:12:36	0:13:00	0:11:48	0:11:26	0:11:10	0:13:09	0:11:40	0:12:30	0:02:10	0:14:21	1:37:48
B83203-5	0:14:21	1:13:36	0:27:59	0:19:04	0:19:49	0:19:27	0:20:18	0:20:04	0:19:59	0:19:04	0:19:31	0:19:15	0:02:54	0:23:21	1:51:18
H589852-9	0:17:15		0:11:13	0:10:36	0:08:30	0:08:38	0:09:56	0:11:13	0:08:56	0:09:33	0:08:38	0:08:56	0:03:17	0:12:54	0:58:42
H589852-1	0:18:31	0:28:33	0:12:18	0:10:39	0:10:11	0:10:21	0:10:53	0:11:28	0:11:00	0:10:56	0:10:31	0:12:10	0:02:31	0:13:34	1:00:38
C519311-61	0:18:12	0:37:04	0:21:15	0:18:13	0:16:54	0:14:02	0:16:29	0:16:19	0:19:57	0:20:07	0:16:04	0:17:10	0:03:00	0:20:39	1:15:55
C345111-6	0:13:59	0:28:34	0:12:20	0:11:47	0:12:46	0:11:33	0:11:52	0:12:47	0:12:29	0:11:48	0:13:00	0:11:47	0:02:47	0:15:00	0:57:33
G901063-1	0:16:08	0:20:36	0:13:50	0:14:13	0:14:25	0:12:00	0:13:11	0:13:29	0:13:00	0:11:23	0:15:13	0:13:52	0:02:38	0:16:06	0:52:50
C342011-19	0:20:31	0:37:19	0:18:16	0:18:53	0:16:25	0:16:50	0:15:05	0:15:34	0:17:44	0:14:34	0:17:44	0:15:21	0:03:03	0:19:42	1:17:32
C519311-45	0:28:11	0:36:23	0:16:00	0:16:30	0:15:24	0:14:20	0:14:56	0:15:09	0:14:41	0:15:54	0:15:15	0:16:07	0:03:42	0:19:08	1:23:42
B148702-42	0:15:44	0:36:10	0:11:54	0:13:09	0:13:16	0:12:03	0:14:00	0:10:24	0:10:00	0:09:50	0:10:10	0:11:36	0:02:36	0:14:14	1:06:08
C517311-43	0:22:30	0:22:32	0:18:20	0:19:00	0:18:32	0:18:55	0:18:29	0:19:11	0:18:45	0:19:20	0:18:27	0:19:06	0:03:00	0:21:48	1:06:51
C517311-31	0:25:12	0:30:16	0:14:41	0:14:25	0:15:22	0:14:56	0:15:38	0:15:00	0:14:43	0:15:41	0:14:38	0:15:18	0:03:17	0:18:19	1:13:47
C519311-45	0:19:36	0:21:32	0:14:00	0:14:35	0:13:16	0:14:33	0:14:34	0:14:09	0:13:15	0:13:36	0:14:41	0:13:20	0:02:39	0:16:39	0:57:47
C344011-10	0:25:19	0:25:54	0:07:00	0:06:47	0:07:10	0:06:40	0:07:38	0:08:00	0:06:52	0:07:18	0:06:30	0:07:58	0:02:55	0:10:06	1:01:19
C519311-61	0:22:10	0:33:08	0:11:22	0:12:00	0:14:00	0:11:58	0:12:30	0:13:57	0:12:53	0:11:40	0:12:30	0:13:26	0:03:53	0:16:31	1:11:49
C344111-7	0:20:11	0:22:04	0:07:49	0:04:36	0:04:40	0:04:27	0:04:34	0:05:00	0:05:30	0:04:56	0:04:26	0:05:10	0:04:00	0:09:07	0:51:22

Área de oportunidad

Formación y capacitación del equipo 5's y mejora continua. Figura 6.

Figura 6. Equipo 5's y Mejora Continua

Fase 2: Diseño del plan de mejora.

Dependiendo de la situación de la empresa, sus características y su grado de eficacia desde una perspectiva Lean, es necesario planificar un proyecto de implantación coherente con su realidad, y con unos objetivos bien definidos a corto, medio y largo plazo. Tabla 2.

Tabla 2. Oportunidad de mejoras.

Área de Oportunidad	Acción	Impacto
Búsqueda de moldes TRF	Agregar al headcount un water spider para surtido de moldes por máquina. Colocar un rack en la estación de trabajo para la colocación de moldes a utilizar.	Eliminación del tiempo de búsqueda. Tener con anticipación próximo molde.
Retirar pieza (aspira la pieza, quitar el material sobrante, limpiar el molde).	Trabajar con 2 moldes y la limpieza puede hacerse mientras la máquina se encuentre trabajando.	Reducción de tiempo del ciclo de corte.

Fase 3: Lanzamiento.

En esta fase, comienzan los cambios radicales en los medios materiales y en su gestión operativa. Se comienza siempre con las técnicas esenciales del Lean como son las 5's. Se toma la decisión de implementar la metodología 5'S en área de trabajo (máquina #236) para organizar el lugar de trabajo, conservarlo limpio, con condiciones de trabajo estandarizadas y que las personas tengan una actitud disciplinada. Es seguro que habrá cambios en términos de prácticas de trabajo estandarizado menos tiempos muertos y más trabajadores orgullosos en la empresa aeroespacial.

1. **Clasificar/seleccionar.** Contar con un área de trabajo donde únicamente estén los artículos y herramientas necesarios. Como herramienta principal se utilizaron las tarjetas rojas. En la figura 7, se visualiza el antes y después de implementar la 1's.

Fig. 7. Antes y después de implementar 1's.

- Ordenar.** Que exista un lugar para cada artículo, adecuado a las rutinas de trabajo, listos para utilizarse y con su debida señalización. Herramientas utilizadas, código de colores y señalización. Figura 8.

Fig. 8. Antes y después de implantación de 2's.

- Limpiar.** Establecer una metodología de limpieza que evite que el área de trabajo se ensucie. En la figura 9, se visualizan los resultados de la implantación de la 3's. Aspecto limpio de la planta: máquinas, instalaciones, técnicas y herramientas.

Figura 9. Resultados de implantación de 3's.

- Estandarizar o Bienestar Personal.** Desarrollar condiciones de trabajo que eviten retroceso en las primeras 3's. Todo siempre igual. Herramientas utilizadas: tableros de estándares, plantillas e instrucciones y procedimientos. Orden en pasillos, instrucciones sencillas de operación, cero averías, mayor interés de los empleados por su área de trabajo, movimientos y recorridos óptimos de personas, materiales y utillajes. Se aplicó el método general de 5's a todos los puestos de trabajo de CNC, como se muestran los resultados de la figura 10.

Figura 10. Resultados de implantación de 4's.

- Disciplina.** Alcanzar una calidad de museo en todas las áreas de Safran, desde trabajadores hasta la organización. Se visualizan los efectos reflejados en los más altos niveles de productividad y mejor calidad, pues ahora la gente hace con más cuidado sus actividades (Figura 11).

Figura 11. Resultados de la implementación de las 5's

Fase 4: Estabilización de mejoras.

Los objetivos de esta etapa son:

- Reducir desperdicios en actividades relacionadas con mantenimiento y calidad.
- Estabilizar el proceso de producción para incrementar el nivel de confianza con respecto a tiempos de preparación, efectividad global del equipo y niveles de calidad.
- Reducir los lotes de producción al mínimo posible, determinado por el punto de equilibrio de producción.

Para ello se pueden desplegar acciones Mantenimiento Productivo Total, Mantenimiento Autónomo y todas aquellas técnicas de calidad disponibles. Según se vayan logrando las mejoras y haciendo más confiable y estable el proceso, se conseguirán menores tamaños de lote, mayor flexibilidad y un aumento de la calidad.

Fase 5: Estandarización.

La implantación de las técnicas anteriores permite afrontar el despliegue de aquellas acciones Lean más específicas relacionadas con la optimización de los métodos de trabajo y el control de la gestión. Los objetivos de esta etapa son:

- Optimizar métodos de trabajo.
- Diseñar métodos de trabajo capaces de adaptarse a las variaciones de la demanda.
- Adaptar el ritmo de producción a la demanda del cliente.
- Adaptar la mano de obra y capacidad a la demanda requerida.

Con la integración del water spider al headcount de CNC se eliminaron los tiempos de búsqueda de moldes, siendo esta una de las operaciones que generaba un gran tiempo de espera al iniciar el corte, de igual manera se eliminó el tiempo de limpieza del panel ya que ahora se realiza esa operación mientras la máquina corta la siguiente pieza, el resultado se puede observar en la tabla 3.

Tabla 3. Matriz de tiempos de las operaciones (Después de la mejora)

# De detalle en MO	Tiempo de Set-up	# De muestra de tiempos de corte										Tiempo promedio por corte	Tiempo total
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		
C345111-7	0:38:11	0:16:29	0:15:34	0:15:18	0:16:58	0:15:45	0:16:06	0:17:01	0:15:58	0:16:13	0:17:10	0:16:15	0:54:26
C349011-23	0:25:37	0:07:30	0:06:10	0:06:11	0:06:09	0:06:55	0:06:31	0:07:10	0:06:37	0:06:15	0:06:19	0:06:35	0:32:12
C349011-18		0:07:31	0:07:29	0:07:44	0:07:32	0:07:17	0:07:48	0:08:00	0:07:50	0:07:22	0:08:07	0:07:40	0:33:17
C349011-27		0:05:05	0:05:17	0:05:44	0:05:13	0:05:13	0:06:03	0:05:45	0:05:17	0:05:16	0:05:26	0:05:26	0:31:03
C349011-28		0:05:10	0:05:26	0:05:24	0:05:11	0:06:10	0:05:46	0:06:04	0:05:31	0:05:26	0:06:14	0:05:38	0:31:15
C345111-5	0:18:48	0:08:53	0:08:26	0:09:00	0:08:25	0:08:58	0:08:26	0:09:10	0:08:29	0:08:47	0:08:42	0:08:44	0:27:32
C345111-8	0:28:33	0:09:40	0:11:05	0:18:18	0:17:52	0:15:26	0:13:13	0:12:18	0:14:13	0:14:03	0:12:48	0:13:54	0:42:27
C345111-4	0:16:47	0:11:33	0:11:21	0:11:29	0:12:06	0:13:06	0:11:41	0:11:22	0:13:00	0:11:36	0:12:30	0:11:58	0:28:45
G901031-5	0:35:45	0:17:02	0:17:05	0:16:56	0:16:26	0:23:29	0:17:28	0:22:32	0:16:57	0:17:16	0:17:32	0:18:16	0:54:01
C517310-45	0:31:15	0:11:10	0:11:11	0:12:10	0:11:42	0:12:46	0:11:33	0:11:52	0:13:29	0:13:00	0:11:23	0:12:02	0:43:17
C513305-3	0:42:20	0:18:40	0:17:23	0:18:29	0:19:11	0:18:55	0:19:20	0:18:27	0:17:50	0:17:53	0:19:05	0:18:31	1:00:51
C513313-11		0:13:28	0:13:18	0:14:18	0:13:42	0:14:09	0:13:33	0:14:20	0:14:16	0:13:29	0:14:25	0:13:54	0:56:14
C513308-15	1:09:26	0:12:53	0:11:39	0:12:36	0:13:00	0:11:48	0:11:26	0:11:10	0:13:09	0:11:40	0:12:30	0:12:11	1:21:37
B833203-5	1:13:36	0:27:59	0:19:04	0:19:49	0:19:27	0:20:18	0:20:04	0:19:59	0:19:04	0:19:31	0:19:15	0:20:27	1:34:03
H589852-9		0:11:13	0:10:36	0:08:30	0:08:38	0:09:56	0:11:13	0:08:56	0:09:33	0:08:38	0:08:56	0:09:37	0:38:10
H589852-1	0:28:33	0:12:18	0:10:39	0:10:11	0:10:21	0:10:53	0:11:28	0:11:00	0:10:56	0:10:31	0:12:10	0:11:03	0:39:36
C519311-61	0:37:04	0:21:15	0:18:13	0:16:54	0:14:02	0:16:29	0:16:19	0:19:57	0:20:07	0:16:04	0:17:10	0:17:39	0:54:43
C345111-6	0:28:34	0:12:20	0:11:47	0:12:46	0:11:33	0:11:52	0:12:47	0:12:29	0:11:48	0:13:00	0:11:47	0:12:13	0:40:47
G901063-1	0:20:36	0:13:50	0:14:13	0:14:25	0:12:00	0:13:11	0:13:29	0:13:00	0:11:23	0:15:13	0:13:52	0:13:28	0:34:04
C342011-19	0:37:19	0:18:16	0:18:53	0:16:25	0:16:50	0:15:05	0:15:34	0:17:44	0:14:34	0:17:44	0:15:21	0:16:39	0:53:58
C519311-45	0:36:23	0:16:00	0:16:30	0:15:25	0:14:20	0:14:56	0:15:09	0:14:40	0:15:54	0:15:15	0:16:06	0:15:26	0:51:48
B148702-42	0:36:10	0:11:54	0:13:09	0:13:16	0:12:03	0:14:00	0:10:24	0:10:00	0:09:50	0:10:10	0:11:36	0:11:38	0:47:48
C517311-43	0:22:32	0:18:20	0:19:00	0:18:32	0:18:55	0:18:29	0:19:11	0:18:45	0:19:20	0:18:27	0:19:06	0:18:48	0:41:21
C517311-31	0:30:16	0:14:41	0:14:25	0:15:22	0:14:56	0:15:38	0:15:00	0:14:43	0:15:41	0:14:38	0:15:18	0:15:02	0:45:18
C519311-45	0:21:32	0:14:00	0:14:35	0:13:16	0:14:33	0:14:34	0:14:09	0:13:15	0:13:36	0:14:41	0:13:20	0:14:00	0:35:32
C344011-10	0:25:54	0:07:00	0:06:47	0:07:10	0:06:40	0:07:38	0:08:00	0:06:52	0:07:18	0:06:30	0:07:58	0:07:11	0:33:05
C519311-61	0:33:08	0:11:22	0:12:00	0:14:00	0:11:58	0:12:30	0:13:57	0:12:53	0:11:40	0:12:30	0:13:26	0:12:38	0:45:46
C344111-7	0:22:04	0:07:49	0:04:36	0:04:40	0:04:27	0:04:34	0:05:00	0:05:30	0:04:56	0:04:26	0:05:10	0:05:07	0:27:11

Trabajo a futuro

Diseñar un sistema para mantener mejoras logradas y verificar su efectividad mediante una estrategia Seis Sigma, en la Industria de Fabricación de Piezas y Productos Aeroespaciales.

Conclusiones

A través de herramientas de ingeniería como Diagrama de análisis del proceso (DAP) detallado y diagrama de recorrido, se realizó la evaluación del proceso actual y en base a ello se identificó que: se recorrían 370.02 metros en la búsqueda de un molde y 51.2 metros para realizar la preparación y corte de los paneles en su puesto de trabajo. Al observar y analizar sus movimientos se logró reducir la distancia colocando los racks de entrada y salida más cerca de él, y colocando el controlador al frente de la máquina y solo en la realización del set up moverlo a un costado. Para la optimización del flujo de materiales, se colocaron racks cerca de la estación de trabajo donde se ubica el material de entrada (paneles y moldes) y así facilitar el abastecimiento al puesto de trabajo, así como para la salida de material. Herramientas como el supermercado y el water spider contribuyeron a mejorar la utilización de los recursos, reduciendo principalmente esperas y movimiento del operador de la máquina, logrando como resultado en la actividad, la preparación anticipada de paneles y moldes, gracias a que un operario lleva los materiales al puesto de trabajo y los coloca en las áreas destinadas en el rack. La mejora basada en las 5'S permitió conseguir una mayor productividad que se convierte en una disminución de las averías por falta de limpieza en el área, en ahorro de tiempo en búsqueda de materiales y herramientas, en ahorro de tiempo en limpieza de maquinarias, en una mejora del espacio en el área de trabajo y en un mayor control visual del proceso. Las ventajas de implantar esta metodología en la estación de trabajo son múltiples, por un lado, la simplicidad de esta permitió al personal a participar activamente en la mejora continua de los puestos de trabajo.

Además, la creación de la SOP como ayuda visual para el mantenimiento autónomo permitirá al operador incrementar su identificación con el puesto de trabajo sobre la detección de problemas, antes de que se dañe el equipo. Con los cambios realizados se eliminó un 100% el recorrido de búsqueda de moldes y hubo una disminución de 29.7 % del recorrido de preparación ya que el operador ahora solo recorre una distancia de 35.9 metros en su estación de trabajo.

Se mantiene un flujo uniforme y redujeron los tiempos de entrega y la variabilidad, reportando la compañía un 80% de ahorro de tiempo, al implementar un Water Spider en el área de producción. Esto, a su vez, ayuda a mejorar la comunicación entre el equipo y la gerencia. Se implanta un flujo constante de producción y una mejor estandarización de la entrega de existencias a la línea de ensamble incrementando la eficiencia de producción en un 95%, y por lo tanto una disminución de costos de 85%. Herramientas como el supermercado y el water spider contribuyeron a mejorar la utilización de los recursos, reduciendo principalmente esperas y movimiento del operador de la máquina, logrando como resultado en la actividad, la preparación anticipada de paneles y moldes, gracias a que un operario lleva los materiales al puesto de trabajo y los coloca en las áreas destinadas en el rack.

Agradecimientos

A la empresa aeroespacial en colaboración con el Instituto Tecnológico Superior de la Sierra Negra de Ajalpan por las facilidades otorgadas para la realización de este proyecto.

Referencias

- [1] M.A., Vazquez y C., Bocanegra, "La industria aeroespacial en México: características y retos en Sonora". *Prob. Des* [online], vol.49, n.195, pp.153-176, dic., 2018. Accedido: 10 de junio 2022. Disponible en: http://www.scielo.org.mx/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0301-70362018000400153&lng=es&nrm=iso. ISSN 0301-7036. <https://doi.org/10.22201/iiec.20078951e.2018.195.63183>.
- [2] Keyence, "Introducción al maquinado". Tipos de corte. 2022. Disponible en: <https://www.keyence.com.mx/ss/products/measure-sys/machining/cutting/type.jsp>
- [3] D. González Sombrero, "Aplicación de técnicas lean manufacturing en una empresa aeronáutica", Cartageña. España, 2019.
- [4] J.A. Cruelles Ruiz, Despilfarro cero. La mejora continua a partir de la medición y la reducción del despilfarro. Primera edición. Barcelona, España. Marcomb, ediciones técnicas, 2012.